

ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШ ТАРИХИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ (1963-1975 ЙИЛЛАРДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360156>

Рахимов Асрор Эшонқулович

мустақил тадқиқотчи, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент.

Аннотация. Совет ҳукумати томонидан XX асрнинг 60-70 йилларида Қашқадарё воҳасида бунёд этилган энг катта ирригация иншоотларидан бири Қарши магистрал каналининг қурилиш тарихи ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Амударё, “Қаршистрой”, насос станция, агрегат, сув, инженер, чўл, миллат, ҳукумат, лойиҳа, канал, сув омбори, ирригация, машина.

Abstract. The history of the construction of the Karshi main canal, one of the largest irrigation facilities built by the Soviet government in the 60s and 70s of the XX century in the Kashkadarya oasis.

Key words: Amudarya, “Karshiстрой”, pump station, unit, water, engineer, desert, nation, government, project, canal, reservoir, irrigation, machine.

Аннотация. История строительства Каршинского магистрального канала, одного из крупнейших ирригационных сооружений, построенных советской властью в 60-70-х годах XX века в Кашкадарьинском оазисе.

Ключевой слова: Амударья, «Каршистрой», насосная станция, агрегат, вода, инженер, пустыня, народ, правительство, проект, канал, водохранилище, орошение, машина.

Қашқадарё воҳасида йирик сув иншоотлари ҳисобланган сув омборлари ва суғориш каналлари 1950 – 1980 йиллар оралиғида қурилган бўлиб, бугун ҳам бу иншоотлар вилоятнинг асосий ирригация иншоотлари бўлиб қолмоқда.

Бугун мамлакатимиздаги “мавжуд ирригация инфратузилмаси, насос станцияларининг катта қисми ўттиз-қирқ йилдан ортиқ фойдаланилмоқда ва реконструкция ёки капитал таъмирга муҳтож” [1] эканлиги маълум.

Қашқадарё вилоятида бир гидрологик йилида 4,5-5,0 млрд. м³ сув сарфланади. Талаб этиладиган сув ресурсларининг 75 фоизи қўшни Туркманистон ҳудудидан, яъни Амударёдан Қарши магистрал каналида, қолган 5 фоизи эса Зарафшон дарёсидан, 20 фоизи Қашқадарё ва унинг ирмоқлари орқали шаклланади [2]. Вилоятдаги демографик ўсиш, саноатлашиш жараёни ва қишлоқ хўжалиги соҳасида сувга бўлган катта эҳтиёж сув ва сув иншоотларидан фойдаланишда замонавий ёндашувларни талаб этмоқда.

XX аср бошларида Ўзбекистон ҳудудида кам қувватли нефть двигателларидан узатма орқали ишлайдиган бор-йўғи 130 та майда насос

қурилмалари мавжуд бўлган бўлса, бугун МДХ да энг йирик, сув кўтариб бериш бўйича дунёда улкан насослардан бири бўлган Қарши магистрал канали (ҚМК)нинг насос станциялари тармоғи ишлаб турибди[3].

Ўтган асрда Қарши чўлларининг юз минглаб қақраб ётган ерлари ўзлаштирилди. Мазкур ҳудуддаги ерларни қишлоқ хўжалиги ҳисобига киритиш жараёнида янги шаҳарчалар, туман марказлари, шунингдек, республикамиздаги энг мураккаб бўлган ирригация иншоотлари бунёд этилган. Улардан бири Қарши чўлини ўзлаштириш мақсадида қурилган Қарши магистрал канали эди.

СССР Министрлар Советининг қарорига мувофиқ 1963 йилда Қарши чўлини суғориш ва ўзлаштириш бўйича махсус қарор қабул қилинган[4]. Қарши чўлини ўзлаштириш расман 1963 йил 26 августдан бошланган[5]. Қарши чўлини ўзлаштириш ва канал қурилиши лойиҳалари билан собиқ Иттифоқдаги 17 та илмий-тадқиқот институтлари шуғулланди[6].

Қарши магистрал канал ва насос станцияларининг лойиҳасини С. Я. Жун номли Ленин ордени Бутуниттифоқ давлат қидирув илмий тадқиқот Куйбишев “Гидропроект” институтининг 27-экспедицияси инженерлари тузишган[7] бўлиб, мазкур лойиҳанинг ҳаётга тадбиқ этилишини бевосита қурилиш майдонида туриб назорат қилувчи 7 кишидан иборат гуруҳга Евгений Саломонович Гольдман[8] раҳбарлик қилган.

Қарши машина магистрал каналини қазиш ишлари 1964 йилнинг август ойидан бошлаган ва 1964 йилда 53 миллион сўм маблағ сарфланган[9]. Қарши магистрал канали Амударёнинг Пулизиндон бурнидан бошланиб шимол томонга Таллимаржон сув омборигача оқиб боради (бош машина қисми 80 километрча), у ердан каналнинг ўзи оқар қисми бошланади[10].

Амударё сувини Қарши чўлига оқизиш ва Қарши чўлини ўзлаштириш учун махсус “Қаршистрой” (Қаршиқурилиш) бошқармаси ташкил этилиб, унинг таркибига кирган ўнлаб трестлар, қурилиш-монтаж колонналари ва ташкилотлар катта ишларни амалга оширган[11]. 1963 йилдан то 1969 йилга қадар янги тузилган бошқарма “Қаршистрой”, “Средазирсовхозстрой” бош бошқармаси, Республика маблағи ва вилоят хўжаликлари маблағлари асосида ишлаб турган. Ҳукумат 1969 йил 8 августда 1764-р сонли Фармойишга асосан, Қарши чўлини суғориш ва ўзлаштиришнинг биринчи навбати – 200 минг гектар янги ерни ўзлаштиришга 1 миллиард 113 миллион сўм маблағ ажратган[12].

Амударёдан 1-насос станциясигача бўлган 20 километр масофадаги канал ўзанини қазиш ишлари Ўрта Осиё гидромеханизация трести Амударё участкаси коллективи зиммасига юкланади[13]. Қарши машина магистрал каналида Амударё сувини 132 метр баландликка кўтариб берадиган йирик 6 та насос станция бунёд этилди[14].

Чўлда бунёд этилган насос станцияларига ўрнатилган “ОП 10-260 Г”, “ОП 11-260 Г” маркали агрегатларнинг биринчисини “Ирмонтажстрой” трестига қаршли 24-механизациялашган кўчма колоннаси бунёд этган[15]. Ҳар бир насос агрегатининг

кучи 12 минг киловат-соатга тенг бўлиб, секундига 40 куб метр сув чиқара оларди[16]. Қарши чўлини ўзлаштиришда Урал насосларидан ташқари яна Барнаулнинг темир-бетон плиталари, Челябинск бульдозери, Воронеж экскаватори, Бекобод ва Душанбе цементидан ҳам фойдаланилган[17].

1971 йилга келиб эса “Каршистрой” бошқармасида 43 миллат вакилларида иборат 11 мингдан зиёд чўлқуварлар ишлаган[18].

Қарши магистрал каналидан фойдаланиш бошқармаси 1972 йил 1 январда Қарши магистрал канали ва 6 насос станцияси номи билан ташкил топди[19]. 1972 йил март ойида Республика ҳукуматининг “Қарши магистрал каналидан сув оқизишни тезлаштириш тўғрисида”ги махсус қарори қабул қилинган[20]. Бу қарорга асосан, Қарши магистрал канали ва Ульянов каналлари қурилишига асосий эътибор кучайтирилган.

1973 йил июнь ойига келиб, тарихда биринчи марта Қарши чўлига Амударё суви Қарши магистрал каналининг бош қисми, ҳамда 105 километрли Ульянов канали орқали оқа бошлади[21]. Тўртинчи насос станциясидан Ульянов районида қадар чўзилган Ульянов канали қурилган[22].

1974 йилда 1-, 2-, 3- ва 4-насос станцияларида учтадан, 5- ва 6-насос станцияларида эса иккитадан қудратли агрегатлар ишлатилиб, Амударёдан 1 миллиард 267 миллион 105 минг кубометр сув олинган[23]. “Каршистрой”га қарашли 7-қурилиш-монтаж бошқармасининг бошлиғи Владимир Куликовнинг таъкидлашича, насос агрегатларининг диаметри 3,6 метр, оғирлиги 136 тоннадир. 2-, 3-насос станциялари Амударё сувини 49 метр баландликка кўтарди. Ҳар қайси насос станцияси каскадига 60 минг куб метр манолит бетон ётқизилган[24].

Ўзида 1,5 миллиард кубометр сувни сақловчи, умумий майдони 72 квадрат километрли Таллимаржон сув омборини сув билан тўлдириш учун Қарши магистрал каналининг 6-насос станциясидан 3 км узокликда, 7-насос станцияси қурилган[25]. Таллимаржон сув омбори Қарши магистрал каналининг асосий ишчи қисмини бирлаштирган[26]. *(Қаранг 1-расм)*

1974 йилда “Каршистрой” ҳудудий бошқармаси жамоаси томонидан 117 миллион сўмлик қурилиш-монтаж ишлари комплекс бажарилди, бу 1973 йилдаги кўрсаткичдан 15 миллион кўп бўлиб, Қарши чўлига Амударё сувини чиқарадиган 5- ва 6-насос станциялари қуриши тугалланди ва ишга туширилди[27]. 1974 йилда “Каршистрой” ҳудудий бошқармаси жамоаси томонидан 91,7 минг квадрат метр турар-жой бинолари қурилди, бошқармага қарашли совхозлар 87,4 минг тонна “оқ олтин” териб давлатга топширди, бошқарма давлатга пахта топшириш режасини 122 фоизга бажарган[28].

1964 йилдан то 1975 йил апрель ойига қадар Қарши магистрал каналида 718889 минг куб метр, каналнинг ишчи қисмида 109977 минг куб метр, насос станцияларида 15669 минг куб метр тупроқ ишлари бажарилган[29].

1974 йилга келиб Қашқадарё вилояти давлатга 371 минг тонна пахта топширган[30] бўлса, 1975 йилда Қашқадарё вилояти 400 минг тонна пахта

етиштирди[31]. 1975 йилга келиб Қарши чўлида ташкил этилган 27 та хўжаликларда 29,5 минг тонна ингичка толали пахта етиштирилди[32].

Совет ҳукуматининг Қарши магистрал каналини қуришидан кўзланган асосий мақсадлардан бири чўлда кўпроқ пахта етиштириб, Марказ саноатининг пахта хом ашёсига бўлган эҳтиёжини қондириш эди. Оқибатда, вилоят саноати бир томонлама ривожланди. Бу жараён, айниқса, Қарши чўли аҳолисининг ижтимоий ҳаётига ҳам жиддий таъсир этган. Шу сабабли, Қарши чўлиининг ўзлаштирилиши жараёнларининг ижобий ва салбий жиҳатларини объектив ўрганиш ва илмий жиҳатдан таҳлил қилиш Ўзбекистон тарихида ўрганилиши лозим бўлган мавзулардан бири ҳисобланади.

1-расм

Қарши магистрал канали ва Таллимаржон сув омбори қурилишининг чизмаси [33].

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР ВА МАНБАЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - №43 (907) - 815-модда. – Тошкент: Адолат. 2019. –Б. 57.
2. <https://water.gov.uz/>
3. Гловацкий О., Умарова С. “Ўзбекистоннинг суғориш тарихи”. “Мозийдан Садо” журнали. №1.(45). 2010. –Б. 21.
4. Рижков И. “Суғориш ўлкани ўзгартиради”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №59. 25 март, 1975.
5. Гоипова Т. Қарши чўлида меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1984. –Б. 4.
6. Қурбонов Ш. “Воҳамизнинг бебаҳо хазинаси”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №200. 9 октябрь, 1974.
7. Қурбонов Ш. Кўрсатилган мақола. // “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №200. 9 октябрь, 1974.
8. Костюченко Г. К. “Ҳиссамиз”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №113. 9 июнь, 1971.
9. Худойкулов М. Қарши чўли. – Тошкент: “Шарқ”, 1998. –Б. 34.
10. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. “Қ” ҳарфи. –Б. 609.
11. Таҳририят. “Факт ва рақамлар”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №243. 14 декабрь, 1971.
12. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 26.
13. Тўланов М. “Сунъий денгизнинг биринчи дарвозаси”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №78. 16 апрель, 1971.
14. Таҳририят. Маълумотнома. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №59. 25 март, 1975.
15. Кўрсатилган мақола. // “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №243. 14 декабрь, 1971.
16. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 34.
17. Костюченко Г. К. Кўрсатилган мақола. // “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №113. 9 июнь, 1971.
18. Таҳририят. “Факт ва рақамлар”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №60. 25 март, 1971.
19. Қашқадарё вилоят Давлат архиви, 594-жамғарма, 1-рўйхат, 1-йиғмажилд, 1-варак.
20. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 77.

21. Каменев И. “Кураш давом этмоқда”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №36. 20 февраль, 1975.
22. Равшанов Н. “Чўл ва одамлар”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №186. 1 май, 1975.
23. Қурбонов М. “Ирригаторлар аҳди”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №36. 20 февраль, 1975.
24. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 74.
25. Қурбонов Ш. “Ягона мақсадни кўзлаб”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №144. 23 июль, 1975.
26. Қориев М. Ўзбекистон сув омборлари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1969. – Б. 83.
27. “Каршистрой” ҳудудий бошқармаси ҳисоботи. “Чўлқуварлар режаси”. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №25. 5 февраль, 1975.
28. Қурбонов М. Кўрсатилган мақола. // “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №36. 20 февраль, 1975.
29. Равшанов Н. Кўрсатилган мақола. // “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №186. 1 май, 1975.
30. Зоҳидова Ҳ. З. Қишлоқ хўжалик статистикаси– Тошкент: “Ўқитувчи”, 1978. – Б. 16.
31. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 113.
32. Худойкулов М. Кўрсатилган асар. – Б. 116.
33. Таҳририят. “Қашқадарё ҳақиқати” газетаси. №36. 20 февраль, 1975.